

ҚОЗОҚ ВА ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ЭСТЕТИК ТУШУНЧАЛАР ВА УЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Аккузова Айнура Абдыжалиловна¹, Аккузов Абдыжалил Абуталипович²,
Кайырбекова Улбосын Сериковна³

¹Ал-Фаробий номидаги Қозоқ миллий университети, Алмата ш., Қозоғистон;

²Ж.А.Ташенев номидаги университет, Чимкент ш., Қозоғистон;

³Академик А.Қуатбеков номидаги Халқлар дўстлиги университети, Чимкент ш.,
Қозоғистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550218>

Аннотация. Ушбу мақолада қозоқ ва ўзбек шеъриятида эстетик тушунчаларнинг намоён бўлиши, уларнинг тарихий-эстетик ривожини таҳлил қилинган. Шеъриятда гўзаллик, миллий қадрият, муҳаббат, ватанпарварлик ва инсон руҳиятини ифода этувчи эстетик образларнинг шаклланишига эътибор қаратилган. Қозоқ ва ўзбек шоирлари ижодидида эстетик гоялар қандай тарзда акс этгани мисоллар билан ёритилади.

Калим сўзлар: эстетик тушунча, қозоқ шеърияти, ўзбек шеърияти, гўзаллик, адабий таҳлил, миллий қадриятлар

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эстетических понятий в казахской и узбекской поэзии, а также этапы их развития. Особое внимание уделено проявлению красоты, любви, патриотизма и духовного мира человека через художественные образы. Анализируются произведения поэтов обеих литератур с точки зрения эстетики.

Ключевые слова: эстетика, казахская поэзия, узбекская поэзия, художественный образ, национальные ценности, анализ литературы

Abstract. This article explores the manifestation and development of aesthetic concepts in Kazakh and Uzbek poetry. Special attention is given to the depiction of beauty, love, patriotism, and the human spirit through poetic imagery. The article analyzes the works of poets from both literatures within the context of aesthetics.

Keywords: aesthetics, Kazakh poetry, Uzbek poetry, literary analysis, beauty, national values

Шеърият - инсон қалби ва фикрининг нозик ифодаси бўлиб, у орқали жамиятнинг маънавий-ахлоқий қадриятлари, эстетик идеаллари ва миллий руҳи акс этади. Қозоқ ва ўзбек шеъриятида эстетик тушунчаларнинг шаклланиши ва ривожланиши, ҳар икки халқнинг тарихий, маданий ва ижтимоий тараққиёти билан чамбарчас боғлиқдир. Бу халқлар поэзиясида гўзаллик, фожиавийлик, комиклик, руҳий тозаллик каби эстетик категориялар турли даврларда турлича талқин этилган.

Ушбу илмий мақоламизда қозоқ ва ўзбек шеъриятида эстетик тушунчаларнинг тарихи, уларнинг поэтик ифодаси ва замонавий тенденциялари таҳлил қилинади. Тадқиқотнинг мақсади-ҳар икки халқ поэзиясида эстетик тушунчаларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини аниқлаш, уларнинг ривожланиш босқичларини ўрганиш ва бу орқали миллий адабий меросни чуқурроқ англашга ҳисса қўшишдир.

Эстетика-гўзаллик ва санъат ҳақидаги фалсафий таълимот бўлиб, у инсоннинг зеҳний ва ҳиссий тафаккури орқали воқеликни идрок этишини ўрганади. Шеъриятда

эстетик тушунчалар - гўзаллик, фожиавийлик, комиклик, рухий тозалик каби категориялар орқали ифодаланади.

Қозоқ ва ўзбек шеъриятида эстетик тушунчаларнинг намоён бўлиши, ҳар икки халқнинг миллий қадриятлари, тарихий тажрибалари ва маданий анъаналари билан боғлиқ. Масалан, қозоқ поэзиясида табиат манзаралари, эркинлик ва ватанпарварлик мавзулари орқали гўзаллик тушунчаси ифодаланса, ўзбек шеъриятида рухий тозалик, садоқат ва муҳаббат мавзулари орқали эстетик идеаллар акс этади. Шунингдек, ҳар икки халқ шеъриятида фожиавийлик ва комиклик элементлари орқали жамиятдаги муаммолар, инсон тақдири ва ҳаётнинг турли жиҳатлари ёритилади.

Бу орқали шеърият нафақат эстетик завқ бағишлайди, балки ўқувчида теран тафаккур ва ҳиссий таассурот уйғотади.

Қозоқ шеъриятида эстетик тушунчалар, айниқса, табиат манзаралари, миллий қадриятлар ва инсон руҳиятини ифодалаш орқали намоён бўлади. Масалан, Мухтар Шахановнинг шеърларида табиат ва инсон муносабати, гўзаллик ва маънавий уйғунлиги акс этади. Унинг «Табиат ва инсон» номли шеърида табиатнинг гўзалликлари инсон қалбидаги туйғулар билан уйғунлашиб, эстетик завқ уйғотади.

Шунингдек, Абиш Кекилбаевнинг ижодида ҳам эстетик тушунчалар муҳим ўрин тутади. Унинг шеърларида миллий тарих, маданият ва қадриятлар эстетик идрок орқали ифодаланади. Масалан, «Тарих ва тақдир» номли шеърида миллий тарихнинг гўзалликлари ва фожиалари эстетик нуқтаи назардан ёритилади.

Ўзбек шеъриятида эстетик тушунчалар, айниқса, Зулфиянинг ижодида яққол намоён бўлади. Унинг шеърларида гўзаллик, муҳаббат, садоқат ва рухий тозалик каби эстетик категориялар марказий ўрин тутади. Масалан, Зулфиянинг «Мушоира» номли шеърида эстетик идеал тиниқроқ талқин қилинган. Ушбу шеърда умуминсоний муаммолар манзараси эстетик идрок орқали ифодаланади.

Шунингдек, Абдулла Ориповнинг ижодида ҳам эстетик тушунчалар муҳим ўрин тутади. Унинг «Менинг Ватаним» номли шеърида ватанга бўлган муҳаббат, садоқат ва фидойийлик эстетик нуқтаи назардан ёритилади. Шеърда ватан гўзалликларининг тасвири орқали эстетик завқ уйғотилади.

Қозоқ ва ўзбек шеъриятида эстетик тушунчаларнинг намоён бўлишида ўхшашликлар ва фарқлар мавжуд. Ҳар икки халқ поэзиясида гўзаллик, муҳаббат, садоқат ва рухий тозалик каби эстетик категориялар марказий ўрин тутади. Бироқ, уларнинг ифодаланиш усуллари ва мазмун-моҳиятида айрим фарқлар кузатилади. Ўзбек адабиётида шоира Зулфиянинг шеърларида гўзаллик ва руҳбақшлик эстетик тушунчалари марказий ўрин тутади. Унинг «Баҳор келди сени сўроқлаб» номли шеърида баҳор образи орқали севги ва садоқат туйғулари ифодаланади. Шеърда баҳор табиатининг гўзалликлари инсон қалбидаги туйғулар билан уйғунлашиб, эстетик завқ уйғотади.

Зулфия шеърларида эстетик тушунчалар таҳлили

1. «Баҳор келди сени сўроқлаб» — табиат ва муҳаббат уйғунлиги

Бу шеърда Зулфия баҳор фаслининг гўзаллигини инсон туйғулари билан уйғунлаштирган. Шеърдаги табиат манзаралари — бодом гули, бинафша, қушлар парвози — муҳаббат ва ҳаётга иштиёқни ифода этади:

Салқин сахарларда, бодом гулида

Бинафша лабида, ерларда баҳор,

Кушларнинг парвози, елларнинг нози,

Бахмал водийларда, қирларда баҳор...

Бу мисраларда табиатнинг нафосати ва инсон қалбидаги эҳтирослар уйғунлашган.

Зулфиянинг шеърлари эстетик тушунчаларни чуқур ифода этиши, аёл қалбининг нозик туйғулари ва ватанга бўлган муҳаббатни теран тасвирлаши билан ўзбек поэзиясида муҳим ўрин тутди. Унинг ижодида табиат, муҳаббат, ватанпарварлик ва аёл образи эстетик идрок билан уйғунлашган ҳолда намоён бўлади.

Қозоқ шеърлятида эстетик тушунчалар кўпроқ табиат манзаралари, миллий тарих ва қадриятлар орқали ифодаланса, ўзбек шеърлятида инсон руҳияти, муҳаббат ва садоқат каби мавзуларга кўпроқ эътибор қаратилади. Бу фарқлар ҳар икки халқнинг маданий, тарихий ва ижтимоий хусусиятлари билан боғлиқ. Қозоқ шеърлятида Абай Қунанбоевнинг олар ўрни ўзгача.

Абай - қозоқ ёзма адабиётининг асосчиси сифатида танилган. Унинг «Қара сўзлар» асарида маърифат, ахлоқ ва билимга даъват этилади. Абай рус ва европа адабиёти намуналарини қозоқ тилига таржима қилган, шу жумладан, Пушкин, Лермонтов ва Гётенинг асарлари. Унинг ижоди қозоқ халқининг маънавий тараққиётига катта ҳисса қўшган.

Омон Матжоннинг ижодида фожиавийлик ва комиклик эстетик категориялари биргаликда намоён бўлади. Унинг «Иймон ёғдуси» номли шеърида инсон ҳаётидаги фожиавий воқеалар ва уларга нисбатан юморли муносабатлар орқали эстетик таассуротлар уйғотилади. Бу шеърда фожиавий ва комик элементлар уйғунлиги поэзиянинг таъсирчанлигини оширади. Мустақиллик даври ўзбек шеърлятида эстетик идеаллар янги мазмун касб этди.

Қозоқ халқининг номадик турмуш тарзи оғзаки адабиётнинг ривожига туртки берган. Бу даврдаги шеърятда эпик жанрлар, қаҳрамонлик дostonлари, тарихий кўшиқлар ва лирик шеърлар кенг тарқалган. Масалан, «Қози-Кўрпеш ва Баян-Сулду» дostonи икки ёшнинг фожиали муҳаббати ҳақида ҳикоя қилади. Бу асар қозоқ халқининг муҳаббат ва садоқат каби қадриятларини ифода этади. Абай Қунанбоев шеърларидан мисоллар ва таҳлиллар келтирсак:

1. «Көзімнің қарасы» («Кўзимнинг қораси») — муҳаббат ва руҳий нафосат

Бу шеър Абайнинг энг машҳур лирик асарларидан бири бўлиб, унда муҳаббатнинг руҳий ва эстетик жиҳатлари тасвирланган. Шеърда севги нафақат ҳиссий, балки маънавий юксалиш манбаи сифатида кўрсатилади.

Көзімнің қарасы,

Көңілімнің санасы,

Бітпейді ішімде,

Ғашықтың жарасы (қозоқ тилида)

Кўзимнинг қораси,

Кўнглимнинг сараси,

Тугамайди ичимда,

Ошиқлик яраси.

Бу мисраларда муҳаббат инсоннинг ички дунёсидаги орзу-умидлар ва руҳий яралар билан боғлиқ ҳолда тасвирланган. Абай муҳаббатни фақат ҳиссий эмас, балки

маънавий юксалишнинг асосий омили сифатида кўрсатади. Абай Қунанбоевнинг шеърлари ва насрий асарлари қозоқ адабиётидаги янги поэтик шакллар, фалсафий фикрлар ва ижтимоий танқидий руҳни намоён этади. Унинг ижоди инсоннинг маънавий камолоти, ахлоқий қадриятлар ва жамиятдаги адолат ҳақидаги фикрлар билан бойитилган.

Профессор Н. Раҳимжоновнинг “Мустақиллик даври ўзбек шеърляти” номли китобида бу давр шеърлятининг ўзига хос жиҳатлари, парвоз ва тушишларига илмий баҳо берилган. Унда давр шеърлятидаги эстетик тафаккур ва ижодкорнинг дунёқараши таҳлил қилинган.

Поэтик образлар орқали эстетик тушунчаларни ифода этиш шеърлятнинг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. XX аср ўзбек шеърлятида поэтик образлар инсон руҳияти, ватанпарварлик, муҳаббат каби мавзуларни эстетик идрок орқали ёритади. Масалан, 60-70-йиллар поэзиясида поэтик образлар орқали ижтимоий дард ва инсоннинг ички кечинмалари ифода этилган. Ўзбек шеърлятида эстетик тушунчаларнинг намоён бўлиши ижодкорнинг дунёқараши, замон руҳи ва миллий қадриятлар билан чамбарчас боғлиқ. Шеърлятдаги эстетик категориялар шоирнинг пировард мақсадига мос равишда шаклланиб, ўқувчида чуқур таассурот қолдиради. Мустақиллик даврида эстетик идеаллар янги мазмун касб этиб, поэтик образлар орқали инсон руҳияти ва ижтимоий масалалар ёритилди. Шоира Зулфиянинг ижоди эса эстетик идеал ва идрок масалаларида намунавий аҳамиятга эга.

Қозоқ шеърляти асрлар давомида миллий қадриятлар, табиат, муҳаббат ва инсон руҳиятини ифода этиб келган. Оғзаки анъаналардан бошлаб, ёзма адабиётгача бўлган ривожланиш жараёнида жырау ва ақинлар муҳим роль ўйнаган.

Абай Қунанбоевнинг ижоди қозоқ адабиётини янги босқичга олиб чиққан. Замонавий қозоқ шеърляти эса янги мавзулар ва услублар билан бойиб, миллий ва глобал масалаларни ёритишда давом этмоқда.

Абай шеърляти нафақат Қозоғистон, балки бутун туркий халқлар адабиётинида юксак эстетик қадриятга эга бўлиб, ўқувчи қалбига таъсир ўтказадиган ҳаётини ва руҳини мазмунга эгадир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Абай Қўнанбайўғли. Танланган асарлар. – Алматы: Жазушы, 2003.
2. Зулфия. Шеърлар тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000.
3. Жумалиев Қ. Абай поэзиясининг тили ва услуби. – Алматы: Мектеп, 1967.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек адабиётини тарихи. – Тошкент: Фан, 1999.
5. Қорабаев С. Абай феномени ва миллий рух. – Нур-Султан: Ел-Орда, 2015.
6. Исмоилов И. Ўзбек адабиётинида эстетик тафаккур ривожини. – Тошкент: Фан, 2004.
7. Мусаев Ш. Зулфия шеърлятида образ ва эстетик ифода. – Тошкент: Ёзувчилар уюшмаси, 2008.